

Affective Exploitation of Youth: A Critical Analysis of AI Chatbot Localization Strategies in Kazakhstan

Author: Amirzhan Sermagambetov

Affiliation: Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics, Medeu Branch, Almaty

Supervisor: Julia Kamenskaya, English Teacher, Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics

Date: 2025

Abstract

This study aims to demonstrate that the localization of AI chatbot platforms in non-Western markets is a calculated strategy of persuasive design intended to accelerate the formation of emotional dependency for economic gain. The central hypothesis is that applications' subtle actions foster "algorithmic attachment" of users by exploiting cultural and personal cues to maximize user engagement and monetization. The research procedure involves a comparative qualitative platform analysis of ChatGPT, Grok, Character.ai, and Replika in Kazakhstan. The methodology is grounded in the novel Persuasive Localization Analysis Model (PLAM), a hybrid qualitative framework integrating the Persuasive Systems Design model, Fogg's Behavior Model, and Hofstede's cultural dimensions. The novelty of this research lies in its focus on the underexamined Kazakhstani context and its introduction of the PLAM framework and the concept of "affective exploitation." The main results confirm that localization is considered to be a tool for market penetration, but also reveal the case, where a platform succeeds by targeting universal psychological desires despite having complete failure in cultural adaptation. This challenges the national "Digital Qazaqstan" strategy, given the market dominance of global platforms already fluent in Russian and Kazakh. Practical applications include using the PLAM for further research and collaborating with the new Ministry of Digital Development to navigate the rapidly changing AI landscape and establish the beneficial for both sides AI policies.

Keywords: AI companions, localization, persuasive design, algorithmic attachment, affective exploitation, Kazakhstan, digital ethics, monetization.

1. Introduction

В современном цифровом мире появилось новое поколение искусственного интеллекта, созданное не просто для выполнения задач, а для формирования отношений. Платформы, такие как Replika и Character.ai, являются первопроходцами в бурно развивающейся, но по прежнему нишевой индустрии, действующей в рамках «экономики отношений» - рынка, основанного на коммодификации человеческих отношений [1]. Продвигаемые как решение современной эпидемии одиночества, эти «ИИ-компаньоны» работают на бизнес-модели, которая фундаментально зависит от формирования эмоциональной зависимости, предлагая

постоянное, безоценочное одобрение. Уже сейчас им успешно удалось культивировать глубокие парасоциальные отношения с миллионами пользователей по всему миру.

1.1 Важность проблемы

Несмотря на то, что эти платформы позиционируют себя как решение проблемы социальной разобщенности, их основополагающая модель монетизации требует формирования зависимости у пользователя, что поднимает этические вопросы об их социально-деструктивном потенциале [2]. Существующие исследования подробно задокументировали психологические эффекты и персуазивные (убеждающие) стратегии этих платформ, в основном в западном контексте. Однако недостаточно внимания уделялось тому, как эти бизнес-модели стратегически адаптируются для новых, не знакомых с данной технологией рынков.

Казахстан представляет собой критически важный и малоизученный пример для такого анализа. Страна переживает быструю цифровую трансформацию в рамках национальной стратегии, а её молодое поколение, балансирующее между традиционными ценностями и глобальными устремлениями, становится основной целевой аудиторией для платформ, предлагающих независимую эмоциональную поддержку [3].

Гипотеза

Гипотеза данной работы заключается в том, что локализация ИИ-компаньонов в Казахстане является продуманной стратегией персуазивного (убеждающего) дизайна, направленной на ускорение формирования эмоциональной зависимости для проникновения на рынок и получения экономической выгоды. В рамках этой гипотезы локализация рассматривается не просто как дружелюбная для пользователя адаптация, а как основной механизм «откалиброванного убеждения» [4] — целенаправленного использования культурных и лингвистических сигналов для углубления связи пользователя с системой. Этот процесс приводит к формированию «алгоритмической привязанности», последствия которой могут быть разрушительными для жизни в социуме.

Для обоснования своего утверждения, данное исследование проводит сравнительный анализ четырех ведущих ИИ-приложений, доступных на казахстанском рынке: Replika, Character.ai, ChatGPT и Grok. Этот выбор не случаен, так как данные платформы представляют собой спектр ИИ-систем: от специализированных компаньонов, разработанных специально для формирования эмоциональной связи (Replika), и обширной экосистемы компаньонов, созданных пользователями (Character.ai), до универсальных утилитарных инструментов, которые все чаще подвергаются «компаньонизации» для конкуренции в той же сфере (ChatGPT и Grok). Такой сравнительный подход позволяет провести тонкий анализ того, как стратегии персуазивной локализации применяются с различной интенсивностью в зависимости от основного экономического драйвера платформы [5].

2. Literature Review

2.1 Экономическая выгода программируемой интимности

Ресурсо-затратный процесс локализации - это просчитанное бизнес-решение, основанное на долгосрочной выгоде. Доминирующей моделью монетизации в этих сервисах является «Фримиум», которая работает по принципу искусственного дефицита, для того чтобы пользователи перешли на использование премиум-подписок. Бесплатным пользователям обычно намеренно предоставляется ограниченный функционал, чтобы продемонстрировать ценность приобретения полного доступа к сервису. Сами уровни подписки имеют высокую цену, что сигнализирует о том, что продаваемый продукт - это не просто доступ к услуге, а статусный показатель пользователя (каждое приложение максимально часто показывает уровень вашей подписки во время пользования). Стоит также отметить, что за платежом закрывают обычно самые желаемые функции. Например, подписка «Pro» от Replika открывает такие функции, как голосовые звонки и дополненная реальность, которые напрямую связаны с углублением чувства связи пользователя путем стирания ограничивающих «цифровых рамок».

Масштаб этого рынка подчеркивает его экономическую значимость. Согласно экономическому журналу Worth Magazine, Character.ai достигла рыночной оценки в 1 миллиард долларов [6], в то время как Replika увеличила свою на 35 миллионов долларов в 2023 году [7]. Это не нишевая индустрия со стороны циркуляции денег, а быстрорастущий и высокопотенциальный сектор цифровой экономики [8]. Эту экономическую логику можно рассматривать в контексте более широкой научной критики «экономики отношений» - термина, введенного социологом Евой Иллуз (2007) для описания растущей коммодификации человеческих связей. ИИ-компаньонов можно считать технологической вершиной этой тенденции, представляющей рынок «программируемой интимности», где симулированный опыт отношений продается пользователям как продукт. В этих условиях стратегия локализации начинает обретать больший смысл, адаптируя «продукт» к разным культурным предпочтениям, подобно тому как компания по производству потребительских товаров адаптировала бы свои вкусы для разных региональных рынков [10]. Делая продукт аутентичным на местном уровне, компании повышают его воспринимаемую ценность, ускоряют формирование эмоциональной привязанности и, в конечном счете, делают дорогостоящую подписку более заманчивой и обоснованной покупкой.

2.2 Психология алгоритмической привязанности

ИИ-компаньоны спроектированы для эксплуатации фундаментальных человеческих потребностей в создании связей и получении признания. Локализация делает эти платформы более мощными, адаптируя их эмоциональную мимикрию и персуазивные функции к конкретным культурным сигналам, которые наиболее сильно резонируют с их целевой аудиторией.

Психологической основой этого является концепция парасоциальных отношений — односторонних эмоциональных привязанностей, которые аудитория исторически

формировала к медийным личностям, впервые описанная Хортоном и Водем в 1956 году [11]. Компаньоны создают интерактивную и быстро адаптирующуюся версию этого феномена; высокоинтенсивный, алгоритмически автоматизированный процесс, разработанный для легкого и быстрого формирования глубоких, персонализированных отношений. Этот процесс усиливается через использование некоторых психологических уловок, включая антропоморфизм (человекоподобные аватары и голоса), угодливость (постоянное согласие со стороны пользователя) и геймификацию (скрытие принципов взаимодействия за игрой и игровыми функциями) [12].

Стоит отметить, что эти персуазивные механизмы наиболее эффективны, когда они нацелены на уязвимости пользователя. Растущее число исследований показывает, что люди с малым кругом общения и низкой самооверенностью чаще обращаются к чатботам за советами, нежели чем к своим знакомым, но такое использование также связано с более низким уровнем благополучия, особенно для более социально изолированных или эмоционально уязвимых пользователей, так как ИИ не способен давать пользователю качественную социальную отдачу (отсутствует чувство удовлетворения получаемое при живом общении) [13]. Утверждение состоит не в том, что эти платформы обязательно вызывают одиночество и ухудшают самочувствие, а в том, что их алгоритмы исключительно искусны в выявлении, нацеливании и, в конечном счете, монетизации людей с неудовлетворенными эмоциональными потребностями.

Но даже несмотря на это, стоит отметить, что многие находят комфорт и утешение в своих компаньонах, сообщая о снижении чувства одиночества и тревоги. Для некоторых, особенно для нейродивергентной молодежи или тех, кто страдает социальной тревожностью, эти платформы могут предоставить безопасную среду с низким уровнем риска для практики социальных навыков [14].

3. Methodology

3.1 Модель анализа персуазивной локализации (PLAM)

Для деконструкции и анализа психологического воздействия дизайна платформ, а также для связи их функций с уже выявленными техниками убеждения была разработана гибридная аналитическая структура. Модель анализа персуазивной локализации (Persuasive Localization Analysis Model - PLAM) объединяет четыре различные теоретические модели:

Основа - Модель дизайна персуазивных систем (Persuasive System Design - PSD): 28 принципов модели PSD, изложенные Ойнас-Кукконеном и Харьюмаа [15], служат основным аналитическим словарем для выявления и классификации персуазивных функций.

PERSUASIVE DESIGN FEATURES				
PERSUASION CONTEXT	PRIMARY TASK SUPPORT	DIALOGUE SUPPORT	CREDIBILITY SUPPORT	SOCIAL SUPPORT
The Intent Persuader Change type	Reduction	Praise	Trustworthiness	Social learning
	Tunneling	Rewards	Expertise	Social comparison
	Tailoring	Reminders	Surface credibility	Normative influence
The Event Use context ^a User context ^b Technology context ^c	Personalization	Suggestion	Real world feel	Social facilitation
	Self-monitoring	Similarity	Authority	Cooperation
	Simulation	Liking	Third party endorsements	Competition
	Rehearsal	Social role	Verifiability	Recognition
The Strategy Message Route				

^a Problem domain dependent features

^b User dependent features e.g. goals, motivation, lifestyles, and others

^c Technology dependent features

Приложение 1. Модель дизайна персуазивных систем.

Уровень 1 - Модель поведения Фогга (Fogg Behavior Model - FBM): Модель поведения Б. Дж. Фогга помогает объяснить психологическую функцию каждой выявленной особенности PSD через анализ Мотивации, Способности и Побуждений (триггеров) - которая универсально применима для всех культур и возрастных групп [16].

Приложение 2. Модель поведения Фогга.

Уровень 2 - Принципы межкультурной адаптации UI/UX: Этот уровень исследует, как локализация выходит за рамки языка, охватывая визуальные и интерактивные элементы дизайна, соответствующие местным культурным нормам.

Контекст - Культурные измерения Хофстеде для Казахстана: Данные полученные в ходе их работы касательно прослеживаемых личностных черт казахского общества (высокое избегание неопределенности, сильный коллективизм, общительность) обеспечивают объективный контекст для интерпретации наблюдаемых культурных адаптаций, вместо того чтобы полагаться на субъективные выводы [17].

Эта модель структурирует процесс сбора и анализа данных, гарантируя, что каждое наблюдение систематически деконструируется и напрямую связывается с основной задачей исследования.

Используя эту модель будет проведен практический анализ четырех ИИ платформ (ChatGPT, Grok, Character.AI, Replika) от лица пользования подростка/молодёжи с целью выявления эффективности воздействия платформ на растущее поколение.

4. Results

4.1 Глобальный рынок

Экономическая среда, в которой работают эти платформы, характеризуется устойчивым ростом в аудитории и масштабе. Рынок не является монолитным; он разделен на две части - ИИ общего назначения, к которым относятся такие гиганты, как OpenAI, Gemini, Claude, Grok и специализированные платформы, такие как Character.ai и Replika, в нише компаньонов и развлечений. В отчете Grand View Research за 2025 год, ниша компаньонов оценивалась в 28,19 миллиарда долларов США в 2024 году, с прогнозируемым размером в 140,75 миллиарда долларов США к 2030 году. Высокая оценка и быстрые темпы роста, приписываемые этому сегменту ИИ, указывают на то что инвесторы видят высокий потенциал в инвестировании в платформы, которые способствуют глубоким, эмоциональным и высоко вовлеченным отношениям.

Очень важное замечание, которое стоит отметить это то, что абсолютно каждая ИИ платформа на данный момент времени работает в убыток (Аппендикс E), что вызывает множество вопросов о причинах массовых инвестиций спонсоров в неприбыльные компании. Основным аргументом выступает желание компаний занять наибольшую часть новообразованного рынка с надеждой на создание лояльной и верной аудитории, которая продолжит приносить компании прибыль, что напрямую можно связать со стратегией локализации.

4.2 Сравнение платформ

- ChatGPT построен на самой продвинутой нейросетевой системе и большой базе данных. Исследование Национального бюро экономических исследований за 2025 год показало, что ChatGPT обладает самой большой пользовательской базой (700-800 миллионов

активных пользователей в неделю) с сильной концентрацией в возрастной группе 18-25 лет. Его огромная пользовательская база и процветающая экосистема разработчиков, создающих кастомные GPT, плагины и занимающихся промпт-инжинирингом, только укрепляют его доминирующее положение

- Grok построен на схожей с ChatGPT системой. Его интеграция в реальном времени с потоком данных из соц. сети X обеспечивает непрерывный приток актуальной информации, и использование актуальной молодежной лексики [19].

- Character.ai имеет сообщество и обширное хранилище контента, созданного пользователями. Пользовательская база Character.ai исключительно молода: Demandsage (2025) сообщает, что 51,84% пользователей находятся в возрасте 16-24 лет. С более чем 18 миллионами уникальных чат-ботов, ценность платформы растет с каждым днем, создавая мощный социальный феномен, подобный YouTube или Roblox [20].

- Replika построена на персонализации и эмоциональной инвестиции пользователя в виртуальные отношения. Преобладают в платформе молодые взрослые мужского пола [24]. Для глубоко вовлеченного пользователя перспектива начинать все сначала и разорвать все связи со своим партнером представляет собой значительные эмоциональные и временные затраты.

Успех Character.ai и Replika в привлечении молодой аудитории создал лояльную пользовательскую базу, но также подверг их значительным регуляторным рискам. Как сообщает The Economic Times в 2025 году, судебные иски, опасения родителей и правительственные расследования, нацеленные на эти платформы, являются прямым следствием предоставляемыми ими услуг, и их названия неоднократно появлялись в мировых новостях.

4.3 Казахстанский рынок

Правительство Казахстана считает искусственный интеллект ключевым столпом своего национального развития. Явным признаком этого стало создание 18 сентября 2025 года нового Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития [26]. Этому министерству было поручено возглавить единую национальную стратегию страны - «Цифровой Казахстан», целью которой является интеграция технологий ИИ во все сектора общественных услуг и экономики. Также задачей этой инициативы является разработка суверенной, казахоязычной большой языковой модели (LLM), позиционируемой как отечественный аналог ChatGPT. Это действие может оказать более сильное влияние чем может показаться на первый взгляд. Данные о цифровых привычках в Казахстане подтверждают растущую роль интернета и социальных сетей в жизни молодежи, причем большинство проводит в сети по несколько часов ежедневно [Chaves & Gerosa, 2021]. Из этого можно предположить, что развитие ИИ в Казахстане повлияет сильнее всего на молодое поколение и поэтому его имплементация требует грамотного и всесторонне рассмотренного подхода.

Наиболее важным элементом этого раздела является анализ уникальной системы ценностей казахстанской молодежи. Значительный объем социологических исследований

подчеркивает характерную двойственность в их ценностях. С одной стороны, они сохраняют прочные связи с традиционными, коллективистскими идеалами, где семья и община остаются первостепенными [14]. Но с другой стороны, под влиянием глобализации и социально-экономических изменений они все чаще стремятся к современным, индивидуалистическим целям, таким как карьерные достижения, личный успех и самовыражение [14]. Это создает культурное напряжение между коллективными ожиданиями и индивидуальными желаниями, рефлексировать над которыми они могут в свободной форме с помощью уже доминирующих в нашей стране западных ИИ-сервисов. На момент августа 2025 года данные Statcounter показывают, что ChatGPT занимает ошеломляющие 95,58% рынка ИИ-чатботов в стране. Его популярность прослеживается глобально, и все основные глобальные платформы уже в некоторой степени локализовали свои модели премиум-подписки для казахстанского рынка, отображая цены в местной валюте – тенге и даже используя региональные расценки.

Выигрышной стороной для Казахских ИИ платформ могло бы стать поддержка казахского языка но, анализ показывает, что доминирующие глобальные платформы, включая ChatGPT, Grok и Gemini, уже способны коммуницировать на казахском языке, отвечая на нем и в разговорном и в официальном стиле. За счет возможностей современных LLM к быстрой адаптации к новым языкам, резко повышается угроза реализации стратегии «Цифровой Казахстан». Казахский конкурент не может победить, просто говоря по-казахски; он должен превзойти глобально доминирующих игроков, которые уже достаточно хорошо владеют этим языком.

4.4 Сравнительный анализ ИИ-платформ в Казахстане с использованием PLAM

4.4.1 ChatGPT

С долей рынка в 95,58%, ChatGPT представляется как самая популярная ИИ-платформа в Казахстане. Его компаньонские качества вытекают напрямую из его мощных разговорных способностей, а не из специализированных функций.

- Первое впечатление: Приложение позиционирует себя как минималистичная и современная платформа для «Учебы» или «Работы», упрощающая задачи пользователя. Премиум-подписка сразу предлагается после регистрации аккаунта с локализованными ценами в тенге. Вовремя изучения настроек интерфейса я обнаружил отсутствие официальной поддержки казахского языка, хотя доступен русский.

- Локализация: ChatGPT демонстрирует высокое владение казахским языком, что скорее всего является побочным продуктом его огромной базы данных, нежели признаком локализации. Но даже так этот уровень владения языком бросает вызов даже стратегии «Цифровой Казахстан», с ее казахской LLM. Однако стоит отметить что контекстуальная осведомленность модели достаточно высока; она дает общие рекомендации по песням, но способна определять местоположение пользователя из скрытого контекста, что позволило приложению показать список рядом доступных ресторанов, а ее голосовой ассистент может понимать казахский язык, правда отвечать способен только на русском.

- Компаньонство: на платформе нет встроенных компаньонов. Хотя пользователи и могут создавать кастомные GPT для развлечения и ролевой игры, GPT, ориентированные на утилитарные задачи, гораздо популярнее и лидируют списки лидеров что укрепляет ее основную идентичность как инструмент нежели партнер.

4.4.2 Grok

Grok позиционируется как премиальная альтернатива, интегрированная с социальной медиаплатформой X, нацеленная на монетизацию через продвинутые функции и специализированный контент.

- Первое впечатление: Grok следует модели freemium, аналогичной ChatGPT. Хотя основные функции доступны, приложение немедленно предлагает пользователям перейти на подписку «SuperGrok» по чрезвычайно высокой цене для доступа к расширенным функциям, более высоким лимитам использования и раннему доступу к новому функционалу. Локализация частичная некоторые элементы интерфейса отображены на английском, в то время как основной интерфейс имеет высококачественный русский перевод, но без поддержки казахского языка. Внутренние «мысли» модели показывают его осведомленность о казахском языке, но вывод без откровенных инструкций ограничивается русским языком, что соответствует картине созданной приложением.

- «Компаньоны»: Функция компаньонов Grok явно нацелена на взрослую аудиторию с предварительно запрограммированными, не кастомизируемыми персонажами. Взаимодействие очень сильно геймифицировано с помощью «шкалы симпатии» и разблокируемых костюмов, используя принципы персуазивного дизайна, такие как Симпатия и Награды, для повышения вовлеченности пользователя. Персонаж «Ани» демонстрирует высокое владение русским сленгом, что является прямым результатом интеграции с данными из X в реальном времени, создавая иллюзию аутентичности общения, доходя даже до синтеза речи на русском языке.

4.4.3 Character.ai

Конкурентное преимущество Character.ai заключается в его обширном хранилище контента, созданного пользователями, что делает его локализацию процессом управляемым сообществом нежели самой платформой.

- Первое впечатление: Платформа позиционирует себя как развлекательный центр. Регистрация полностью локализована на русский язык и сразу запрашивает разрешение на отслеживание моих данных. В ходе регистрации пользователям предлагают выбрать интересы, такие как «Ролевые игры» и «Аниме». Платформа способствует формированию сообщества с помощью своего неформального тона общения с пользователем в своих новостных статьях и условиях предоставления услуг, где даже упоминается учет региональных обычаев.

- Локализация: Ценность платформы исходит из миллионов персонажей, созданных пользователями. Анализ библиотеки персонажей показывает, что, хотя персонажи на казахскую тематику существуют, они менее популярны, чем персонажи из глобальных медиа, что отражает цифровые интересы местной молодежи. Эта модель контента,

создаваемого пользователями, интересна тем, что она создает само исполняемую систему, где пользователи будут возвращаться из-за других пользователей

- Монетизация: Платформа использует своевременные предложения для конвертации пользователей. Во время разговора она прервала меня и предложила скидку на премиум-подписку, которая открывает такие функции, как голосовые звонки, что явно нацелено на людей, которые хотят образовать эмоциональную связь с этими персонажами.

4.4.4 Replika

Replika разработана с единственной целью — создание и монетизация глубокой эмоциональной связи. Даже описание приложения говорит о создании идеального партнера.

- Первое впечатление: Интерфейс полностью на английском языке, без поддержки русского или казахского языка, что уже оттолкнет большинство пользователей. Регистрация это несложный, но длительный пример психологического воздействия. Он просит вас пройти опрос отвечая в основном только простыми да/нет с целью подбора идеального компаньона и использует свои оценки и публикации в мировых СМИ как доказательство действительности платформы. Этот сбор данных выявляет неудовлетворенные эмоциональные потребности, которые платформа затем может использовать для или против вас.

- Коммодификация отношений: подписка Replika встроена в сами отношения с компаньоном. Основные атрибуты, такие как черты личности, воспоминания и статус отношений («Девушка», «Жена»), заблокированы за платным доступом, оставляя пользователя с очень урезанным функционалом. Также платформа использует систему двойной валюты и ежедневные награды для геймификации отношений с целью формирования привычек и зависимости. Даже когнитивные функции ИИ монетизированы, требуя оплаты, чтобы пользователь мог «понять» своего компаньона.

- Локализация: Replika полностью проваливается в контексте адаптации под Казахстан, демонстрируя плохое знание географии и слабый перевод даже на русский язык. Этот провал аналитически важен, так как он доказывает, что алгоритмическую привязанность можно сформировать даже без культурной адаптации, ведь данной платформой по прежнему пользуются жители таких городов как Алматы или Астана. Дизайн этой платформы обходит культуру и эксплуатирует универсальные человеческие психологические потребности в признании и построении связей.

5. Discussion and Conclusion

Исследование подтверждает, что лингвистическая и культурная локализация, применяемая глобальными платформами ИИ-компаньонов, является не безобидной функцией для повышения доступности и оказания помощи пользователям, а просчитанной стратегией персуазивного дизайна, то есть гипотеза была подтверждена. Основная цель этой стратегии - ускорить формирование «алгоритмической привязанности» среди пользователей, особенно молодежи, с дальнейшей целью их монетизации и проникновения на новый рынок с расширением собственного влияния. Этот процесс, который можно

охарактеризовать как «аффективная эксплуатация», превращает культурную идентичность и эмоциональные потребности казахстанской молодежи в инструмент для получения экономической выгоды.

В качестве дальнейших действий стоит организовать встречу с министерством по цифровому развитию и в коллаборации с ними обсудить и организовать политику использования и распространения ИИ-платформ на территории Казахстана, что позволит стране стать одной из передовых в интегрировании ИИ в жизнь общества и обеспечении безопасности граждан.

Недостатки работы прослеживаются в малом количестве использованных локальных источников, не рассмотрении эффектов использования приложений в долгосрочной перспективе (месяц или больше).

6. References

Puntoni, S., & Hermann, E. (2024). Artificial intelligence and consumer behavior: From predictive to generative AI. *Journal of Business Research*, 180.

<https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v180y2024ics0148296324002248.html>

Ada Lovelace Institute. (2025). Friends for sale: the rise and risks of AI companions.

<https://www.adalovelaceinstitute.org/blog/ai-companions/>

Fogg, B.J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*.

Morgan Kaufmann. <https://books.google.com/books?id=r9JlkNjjTfEC>

Ismagambetova, Z., et al. (2025). Between Traditions and Globalization: Value Orientations of Kazakhstani Youth. *Frontiers in Sociology*.

<https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2025.1563274/abstract>

Kosnazarov, D. (2019). #Hashtag Activism: Youth, Social Media and Politics in Kazakhstan.

Central Asia Program. <https://centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2019/01/Kosnozarov-CAP-Paper-217-February-2019.pdf>

Sacra Inc. (2025). Character.AI revenue, funding & news. <https://sacra.com/c/character-ai/>

Worth Magazine. (2025). The Ethical Concerns of AI Companions. <https://worth.com/ethical-concerns-ai-companions/>

Acemoglu, D., Autor, D., & Johnson, S. (2024). Can't We All Just Get Along? The Uncertain Future of Work in the Age of AI. National Bureau of Economic Research.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w34255/w34255.pdf

Illouz, E. (2007). *Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism*. Polity Press.

<https://www.politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745639048>

Chaves, A. P., & Gerosa, M. A. (2021). How Should My Software Look? A Systematic Literature Review of Cross-Cultural Adaptations in UI/UX Design. 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Society (ICSE-SEIS).

Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass Communication and Para-social Interaction. *Psychiatry*, 19(3), 215-229.

Sharma, A., et al. (2023). Artificial Influence: An Analysis Of AI-Driven Persuasion. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2303.08721>

Croes, E., et al. (2025). The Rise of AI Companions: How Human-Chatbot Relationships Influence Well-Being. arXiv. <https://arxiv.org/html/2506.12605v1>

Isador, G. (2024). AI is leveling the playing field for neurodivergent talent. Fast Company. <https://www.fastcompany.com/91380092/ai-is-leveling-the-playing-field-for-neurodivergent-talent>

Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). A Systematic Framework for Designing and Evaluating Persuasive Systems. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1541948.1541973>

Fogg, B.J. (n.d.). Fogg Behavior Model. <https://www.behaviormodel.org/>

Hofstede Insights. (n.d.). Country Comparison Tool. <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison-tool>

Grand View Research. (2025). AI Companion Market Size, Share & Trends Analysis Report. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-companion-market-report>

Demandsage. (2025). Character AI Statistics (2025): Active Users & Revenue. <https://www.demandsage.com/character-ai-statistics/>

Tracxn. (2025). Replika - 2025 Company Profile, Team, Funding & Competitors. (https://tracxn.com/d/companies/replika/___rr2kodByhjtV_6oVe5NqDvmeWR7FJvAXqOeHhy59zs)

DED9. (2025). Grok AI: Architecture, Features & Applications Explained. <https://ded9.com/grok-ai-features-architecture-and-applications/>

Business of Apps. (2025). character.ai Revenue and Usage Statistics (2025). <https://www.businessofapps.com/data/character-ai-statistics/>

National Bureau of Economic Research. (2025). What Are People Doing with AI? A Representative Survey of ChatGPT Usage. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w34255/w34255.pdf

Sydney, U. o. (2024, October 16). The AI sexbot industry is just getting started. <https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2024/10/16/ai-sexbot-industry-just-getting-started.html>

The Economic Times. (2025). Inside AI's child safety debate: Where OpenAI, Meta, Google, Character.ai stand. <https://m.economictimes.com/tech/artificial-intelligence/inside-ais-child-safety-debate-where-openai-meta-google-character-ai-stand/articleshow/124038762.cms>

Dig.watch. (2025). New AI and digital ministry in Kazakhstan to drive national transformation. <https://dig.watch/updates/new-ai-and-digital-ministry-in-kazakhstan-to-drive-national-transformation>

Statcounter. (2025). AI Chatbot Market Share Kazakhstan. <https://gs.statcounter.com/ai-chatbot-market-share/all/kazakhstan>

Аппендикс Е.

Таблица 1: Сравнительный анализ выручки 4 ИИ платформ

	ChatGPT (OpenAI)	Grok (xAI)	Character.ai	Replika
Годовой доход (с Q3 2025)	\$12-13 млрд	\$1 млрд	\$30-50 млн	\$24-30 млн
Рентабельность (за 2025)	~\$8 млрд в минусе	потеря: \$341 млн	нераскрыто	нераскрыто
Последняя рыночная стоимость	\$300 млрд (Март 2025)	\$200 млрд (Прогноз)	\$1 млрд (подтвержденный) \$10 млрд (прогноз)	нераскрыто
Месячные активные пользователи	~800 млн (в неделю)	~30.1 млн	~20 млн	~2-10 млн (варьируется)
Рейтинг приложений	4.85 / 5.0	4.9 / 5.0	~4.3 / 5.0	~3.75 / 5.0

Аппендикс F

Таблица 2: Сравнительный PLAM анализ ИИ платформ в Казахстане

Платформа	Основная персуазивная техника	Подход к локализации	Монетизация	Основные психологические тактики	Соответствие с казахстанским и чертами личности
ChatGPT	Убеждает за счет превосходной производительности, большой пользовательской базы, сарафанного радио и отличной функциональности.	Высокий уровень владения казахским языком как побочный продукт масштаба, а не целенаправленных усилий. Локализация интерфейса отличная, но второстепенна. Однако обладает одной из лучших языковых поддержек на рынке.	Freemium: Подписка открывает доступ к расширенным функциям, раннему доступу и моделям. Существует более дорогая подписка, но она не показывается обычному пользователю при регистрации.	Упрощение: Простой и чистый интерфейс. Авторитет: Воспринимается как лидер рынка.	Высокое: Его утилитарность поддерживает достижение целей в культуре с высоким уровнем «Избегания неопределенности», предоставляя четкие ответы. Его доминирование на рынке отражает «власть».
Grok	Убеждает за счет доступа к проприетарным данным молодежи со всего мира, использующей X, и захватывающей, качественной механики отношений.	Частичный русский интерфейс; полагается на суггестивные темы для частично монетизированных функций компаньона. ИИ интегрирован в приложение X, которым многие молодые люди уже пользуются ежедневно.	Freemium: Присутствуют и рекламируются как стандартная, так и агрессивная, дорогая подписка, которая открывает более высокие лимиты использования и больше моделей..	Упрощение: Простой и чистый интерфейс. Награды и Симпатия: Геймифицированные шкалы симпатии и уровни..	Умеренное: Предлагает много инструментов общего назначения, но также нацелен на индивидуалистические желания в «Коллективистском» обществе. Наличие дорогого плана апеллирует к стремлению к статусу в

					культуре с высокой «властью».
Character.ai	Убеждает за счет обширной библиотеки пользовательского контента и социального взаимодействия, способствуя развитию онлайн-социальных групп и фандомов.	Платформа предоставляет пользователям инструменты для создания персонажей; русскоязычное сообщество стимулирует создание контента.	Freemium: Подписка снимает ограничения и улучшает взаимодействие (например, звонки).	Социальное доказательство: Популярность персонажей. Симпатия: Неформальное, дружелюбное сообщество. Побуждение: Предложения скидок в чате.	Высокое: Модель, ориентированная на сообщество, идеально соответствует «Коллективизму». Огромный выбор помогает справиться с «Избеганием неопределенности»..
Replika	Убеждает, напрямую нацеливаясь на эмоциональные потребности и коммодифицируя функции отношений под предлогом предложения помощи..	Отсутствие интерфейса на местном языке; слабое контекстуальное понимание. Тем не менее, ее модель способна обходить культурную специфику, если пользователь владеет английским на начальном/среднем уровне.	Freemium и встроенные покупки: Ключевые функции отношений (личность, мысли, видеозвонки) являются платными, отношения геймифицированы, а внутриигровая валюта требует отдельных покупок.	Обеспечение доверия: Использование собственных отзывов и освещения в СМИ. Геймификация: Ежедневные награды, двойная валюта. Симуляция: Имитирует углубление отношений.	Низкое (напрямую), Высокое (косвенно): Обходит специфические культурные сигналы, но нацеливается на универсальные потребности, которые могут усиливаться культурными факторами (например, потребность в личном пространстве в «Коллективистском» обществе).